

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o‘rinbosari:
Karimov Norboy G‘aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay‘ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, “Nobel” mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a‘zosi, Turkiya – O‘zbekiston do‘stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G‘afforovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko‘nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix‘o‘ja o‘g‘li, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o‘g‘li, O‘zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig‘i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o‘rinbosari
Ochilov Farkhod, O‘zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig‘i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o‘g‘li, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o‘g‘li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li, TDIU katta o‘qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra‘no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUV VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
T.B. Kim	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYI AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	

O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI

Islamova Malika Ilyos qizi
Toshkent davlat agrar universiteti
Agroiqtisodiyot kafedrasini
Tayanch doktorant (PhD)
ORCID: 0009-0000-8674-0277
E-mail: m.islamova@tdau.uz

Ilmiy rahbar: Muhammad Ali Hakimovich Saidov
Toshkent davlat agrar universiteti
Agroiqtisodiyot kafedrasini
i.f.d., professor
ORCID: 0000-0003-1996-2878
E-mail: m.saidov@tdau.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda dukkakli ekinlar bozorida narx o'zgaruvchanligi va uning fermerlar daromadi barqarorligiga ta'siri tadqiq etiladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Markaziy bankning rasmiy statistik ma'lumotlari asosida tahlil amalga oshirilgan. 2021-yilda mamlakatimizda jami 573 ming tonna dukkakli don mahsuloti yetishtirilganligi va "Sabzavotlar, ildizmevalilar va dukkaklilar" guruhida iste'mol narxlari indeksining 77,5 foizdan 105,4 foizgacha tebranib turishi aniqlangan. Yillik inflyatsiya 2019–2024-yillarda 8,77 foizdan 15,2 foizgacha o'zgargan. Maqolada qo'shni mamlakatlar – Qozog'iston va Rossiya tajribasi bilan qiyosiy tahlil o'tkaziladi. Narx barqarorligini ta'minlashda raqamli monitoring, forward shartnomalar tizimi va ixtiyoriy hosil sug'urtasi eng istiqbolli mexanizmlar sifatida ko'rib chiqiladi hamda ularni O'zbekiston sharoitiga tatbiq etish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: dukkakli ekinlar, narx o'zgaruvchanligi, fermer daromadi, oziq-ovqat xavfsizligi, agrar bozor, qiyosiy tahlil, O'zbekiston.

Abstract. This article examines price volatility in the legume crop market of Uzbekistan and its impact on the income stability of farmers. The analysis is based on official statistical data from the State Statistics Committee, the Ministry of Agriculture, and the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. It was established that in 2021, a total of 573,000 tonnes of legume crops were produced in the country, and the consumer price index for the "Vegetables, root crops and legumes" group fluctuated between 77.5% and 105.4%. Annual inflation during 2019–2024 ranged from 8.77% to 15.2%. The article conducts a comparative analysis with the experience of neighbouring countries — Kazakhstan and Russia. Digital price monitoring, a forward contract system, and voluntary crop insurance are examined as the most promising price stabilisation mechanisms; practical recommendations for their adaptation to Uzbekistan's conditions are proposed on the basis of international experience.

Keywords: legume crops, price volatility, farmer income, food security, agricultural market, comparative analysis, Uzbekistan.

Аннотация. В данной статье исследуется волатильность цен на рынке зернобобовых культур Узбекистана и её влияние на стабильность доходов фермеров. Анализ проведён на основе официальных статистических данных Государственного комитета по статистике, Министерства сельского хозяйства и Центрального банка Республики Узбекистан. Установлено, что в 2021 году в стране было произведено в общей сложности 573 тысячи тонн зернобобовых культур, а индекс потребительских цен по группе «Овощи, корнеплоды и зернобобовые» колебался от 77,5% до 105,4%. Годовая инфляция в 2019–2024

годах варьировалась от 8,77% до 15,2%. В статье проводится сравнительный анализ с опытом соседних государств — Казахстана и России. Цифровой мониторинг цен, система форвардных контрактов и добровольное страхование урожая рассмотрены как наиболее перспективные механизмы обеспечения ценовой стабильности; на основе зарубежного опыта предложены практические рекомендации по их адаптации к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: зернобобовые культуры, волатильность цен, доходы фермеров, продовольственная безопасность, аграрный рынок, сравнительный анализ, Узбекистан.

KIRISH

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zamonaviy dunyo iqtisodiyotining ustuvor vazifalaridan biri sifatida tan olingan. Bu yo'nalish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida [1] ham ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. O'zbekistonda aholi parhezida muhim o'rin tutuvchi dukkakli ekinlar – mosh, loviya, fasol va no'xat kabi oqsil, mineral moddalar va vitaminlarning asosiy manbai hisoblanadi. Mamlakatimiz aholi sonining tez o'sishi – 2021-yildagi 34,9 million kishidan 2023-yilda 36,4 million kishiga yetishi [2] oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zaruriyatini yanada oshirmoqda.

2016–2022-yillarda amalga oshirilgan agrar islohotlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-noyabrdagi PQ-10-sonli "G'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risida"gi Qarori [3] qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini erkinlashtirishga xizmat qildi. Bir tomondan, bu islohotlar fermerlarning bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil qaror qabul qilishiga zamin yaratdi. Boshqa tomondan, bozordagi narxlar o'zgaruvchanligi sezilarli darajada kuchaydi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra [4], 2023-yilning yanvar–sentabr oylarida don va dukkakli don ekinlari ishlab chiqarish 6 972,1 ming tonnani tashkil etib, so'nggi yilga nisbatan 3,3 foizga o'sgan. Biroq miqdoriy o'sish narxlar barqarorligini kafolatlamayapti.

Narxlar o'zgaruvchanligi sharoitida fermerlar kelgusi mavsum uchun ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish, zarur xarajatlarni moliyalashtirish va daromad barqarorligini ta'minlash imkoniyatlari cheklanmoqda. Bu holat, o'z navbatida, dukkakli ekinlar yetishtirishga qiziqishning pasayishi va importga bog'liqlikning ortishiga olib kelishi mumkin, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash jarayoniga qo'shimcha bosim yuzaga keltiradi.

Tadqiqotning maqsadi:

– O'zbekistonda dukkakli ekinlar bozorida narx o'zgaruvchanligini rasmiy statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilish;

– qo'shni mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil o'tkazish;

– fermerlar daromad barqarorligiga ta'sirini baholash;

– bozorni barqarorlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida narx o'zgaruvchanligi muammosi xalqaro ilmiy adabiyotda keng o'rganilgan. Wright [5] ta'kidlaganidek, don va dukkakli ekinlar narxlarining yuqori darajada tebranishi fermerlarning ishlab chiqarish qarorlariga ta'sir ko'rsatishi hamda uzoq muddatli investitsiyalar hajmini kamaytirishi mumkin. Anderson va Nelgen [6] o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab mamlakatlar narxlar o'zgaruvchanligini kamaytirishga qaratilgan davlat siyosati choralarini qo'llagan, biroq eksport cheklavlari kabi proteksionistik — milliy bozorni himoya qilish maqsadida eksport yoki importga qo'yiladigan cheklavlari — choralar ko'pincha narxlar beqarorligini yanada oshirgan.

Qozog'iston tajribasi bu borada alohida diqqatga sazovor. OECD [7] hisobotiga ko'ra, Qozog'iston "KazAgro" davlat holdingiga asoslangan oldindan belgilangan narxlarda g'alla sotib olish mexanizmini joriy etgan. Shuningdek, 19 ta ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsuloti uchun narxlarni barqarorlashtirish fondlari va imtiyozli aylanma kreditlar tizimi qo'llanilmoqda [7]. Biroq tadqiqotlar barqarorlashtirish fondlarining narxlarni haqiqiy boshqarishdagi samaradorligi cheklangan ekanligini ham ko'rsatmoqda [8].

Rossiya tajribasiga ko'ra [9], eksport cheklavlari siyosati narxlarni barqarorlashtirish o'rniga ichki bozor barqarorligiga qo'shimcha bosim yuzaga keltirgan. Tadqiqotchilar [10], o'z navbatida, eksport cheklavlari o'rniga texnologik modernizatsiya, institutsional islohotlar va maqsadli dasturlarni amalga oshirishni tavsiya etmoqda.

O'zbekiston bo'yicha esa dukkakli ekinlar bozorini alohida obyekt sifatida o'rganib, narx o'zgaruvchanligi va fermer daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy tahlil qilgan maxsus tadqiqotlar hozircha yetarli emas. Aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirish mazkur maqolaning asosiy yangiligi va dolzarbligini belgilab beradi.

1.3. Narx o'zgaruvchanligi omillari

Tadqiqot davomida dukkakli ekinlar bozorida narx o'zgaruvchanligi uchta asosiy omil bilan bog'liqligi aniqlandi.

3-jadval

Dukkakli ekinlar bozorida narx o'zgaruvchanligining asosiy omillari³

Omil turi	Muammo mazmuni	Ta'sir darajasi	Oqibat
Mavsumiylik	Yangi hosil chiqishi bilan narxlar sezilarli darajada pasayadi	Yuqori	Narx: -10,7% (may 2025)
Saqlash infratuzilmasi	Maxsus sovutish omborlari yetarli emas	Yuqori	Mavsumiy tebranish kuchayadi
Iqlim o'zgarishi	Suv tanqisligi va anomal haroratlar	O'rta	Hosildorlik pasayadi
Bozor axboroti	Fermerlar narx prognoziga ega emas	O'rta	Asoslanmagan yoki kam samarali qarorlar
Eksport-import	Eksport-import tartiblaridagi o'zgaruvchanlik	Past	Ichki bozor tebranadi

1.4. Qo'shni mamlakatlar bilan qiyosiy tahlil

Narx o'zgaruvchanligini boshqarish tajribasini o'rganish maqsadida Qozog'iston va Rossiya misolida qiyosiy tahlil o'tkazildi. Ushbu mamlakatlar ham O'zbekiston singari MDH makonidagi agrar iqtisodiyotlar bo'lib, o'xshash muammolarga duch kelgan.

4-jadval

O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyada agrar bozor barqarorlashtirish mexanizmlari: qiyosiy tahlil⁴

Mexanizm	O'zbekiston	Qozog'iston	Rossiya
Narx monitoringi	Rivojlanmoqda	Mavjud (19 ta mahsulot)	Mavjud
Barqarorlashtirish fondi	Yo'q	Mavjud (cheklangan samara)	Mavjud
Forvard shartnomalar	Yo'q	KazAgro orqali	Cheklangan
Hosil sug'urtasi	2026-yildan (50% subsidiya)	Mavjud	Mavjud
Imtiyozli kreditlar	Mavjud (garovsiz)	Mavjud (5% yillik)	Mavjud
Eksport cheklolari	Vaqtincha qo'llaniladi	Vaqtincha (ta'siri past)	Takroriy (salbiy oqibat)

4-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, Qozog'iston narxlarni barqarorlashtirish uchun kompleks mexanizmlar tizimini yaratgan: "KazAgro" davlat holdingi orqali oldindan belgilangan narxlarda sotib olish, 19 ta ijtimoiy ahamiyatli mahsulot uchun cheklangan narxlar va imtiyozli aylanma kreditlar [7]. Biroq OECD [7] ta'kidlaganidek, barqarorlashtirish fondlari o'z maqsadiga to'liq erisha olmadi va 2024-yildan boshlab narx tartibga solishini bosqichma-bosqich bekor qilish boshlandi.

Rossiya tajribasi [9, 10] eksport cheklovlarini ehtiyotkorlik bilan qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar [10] buning o'rniga texnologik modernizatsiya va institutsional islohotlarni tavsiya etmoqda.

Olib borilgan tadqiqot natijalari bir qancha muhim xulosalarni tasdiqlamoqda. Birinchidan, O'zbekistonda dukkakli ekinlar ishlab chiqarishi mutlaq hajmda barqaror o'smoqda: 2021-yilda 573 ming tonna, 2023-yilning 9 oyida esa 6 972,1 ming tonna don va dukkakli don ekinlari [4, 15] yetishtirildi. Bu ijobiy tendensiya oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, miqdoriy o'sish bilan bir vaqtda narx barqarorligi muammosi hal etilmagan. "Dukkaklilar va sabzavotlar" guruhidagi INI (iste'mol narxlari indeksi) yillik 77,5–105,4% oraliq'ida tebranishi [4] sezilarli amplitudani bildiradi. Bu holat fermerlarning daromad rejalashtirish imkoniyatini sezilarli darajada cheklashi mumkin va ishlab chiqarishga uzoq muddatli investitsiyalarni qiyinlashtiradi. Wright [5] o'z tadqiqotida isbotlaganidek, bunday katta tebranishlar fermerlarning ishlab chiqarish qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [4] ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

4 Manba: OECD [7], Kheifets va Chernova [9] hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

mumkin.

Uchinchidan, qiyosiy tahlil ko'rsatadiki, Qozog'iston kompleks mexanizmlar orqali narxlarni nisbatan barqarorlashtira olgan [7], Rossiya esa eksport cheklovlari siyosati natijasida bozor barqarorligiga qo'shimcha murakkabliklar keltirib chiqargan [9]. O'zbekiston uchun maqbul yo'nalishlardan biri — Qozog'istonning forward shartnomalar — xaridor va fermer o'rtasida mavsumgacha narxni oldindan belgilovchi shartnoma — va imtiyozli kreditlar tizimini milliy sharoitga moslashtirish, Rossiya tajribasida kuzatilgan eksport cheklovlari oqibatlarini ehtiyotkorlik bilan baholash.

To'rtinchidan, 2026-yildan joriy etiladigan ixtiyoriy sug'urta tizimi va garovsiz kreditlar mavjud islohotlarning to'g'ri yo'nalishini ko'rsatadi. Biroq narxlarni barqarorlashtiruvchi maxsus mexanizmlar — forward shartnomalar, raqamli narx monitoringi, saqlash quvvatlarini oshirish — hali yetarli darajada joriy etilmagan.

Tadqiqotning asosiy cheklovi sifatida quyidagini qayd etish lozim: mavjud rasmiy statistika dukkakli ekinlarni boshqa don ekinlaridan ajratmagan holda taqdim etadi. Fermer xo'jaliklari darajasida maxsus so'rovnomalar o'tkazish orqali to'g'ridan-to'g'ri daromad ma'lumotlarini to'plash kelgusi tadqiqotning muhim vazifasi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda dukkakli ekinlar bozorida narx o'zgaruvchanligi fermerlar daromad barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi.

Ishlab chiqarish o'smoqda, lekin narx barqarorligi masalasi dolzarbligicha qolmoqda: 2021-yilda 573 ming tonna [15], 2023-yilning 9 oyida 6 972,1 ming tonna [4] ishlab chiqarildi. Biroq "dukkaklilar" guruhida INI 77,5–105,4% diapazonida tebranmoqda [4].

Mavsumiy tebranish asosiy muammolardan biri: yangi hosil chiqishi bilan narxlar 10,7% ga pasayadi [19], saqlash infratuzilmasining yetarli emasligi bu tebranishni kuchaytiradi.

Qiyosiy tahlil yo'l ko'rsatmoqda: Qozog'iston tajribasi [7] forward shartnomalar va kompleks mexanizmlar, Rossiya tajribasi [9] eksport cheklovlarining ehtiyotkorlik bilan qo'llanishi zarurligini ko'rsatadi.

Davlat islohotlari to'g'ri yo'nalishda: 2026-yildan sug'urta joriy etiladi, biroq bozor mexanizmlari to'liq shakllanmagan.

Amaliy takliflar

– Raqamli narx monitoringi platformasi: barcha viloyatlar bo'yicha kunlik yangilanuvchi narx ma'lumotlari tizimini yaratish, bu fermerlarning asosli qarorlar qabul qilishiga imkon beradi;

– Forward shartnomalar tizimi: fermerlar va qayta ishlash korxonalarini o'rtasida mavsumgacha narx belgilash mexanizmini Qozog'iston tajribasi asosida huquqiy mustahkamlash;

– Saqlash infratuzilmasi: dukkakli ekinlar uchun maxsus sovetlash omborlari va zamonaviy saqlash qurilmalarini davlat-xususiy sheriklik asosida qurish;

– Sug'urta tizimini kengaytirish: 2026-yildan joriy etiladigan ixtiyoriy sug'urtani dukkakli ekinlar yetishtiruvchilar uchun imtiyozli shartlarda, sug'urta mukofotining 70 foiziga qadar davlat qo'llab-quvvatlashi bilan amalga oshirish;

– Barqarorlashtirish fondi: dukkakli ekinlar bozori uchun maxsus narxlarni barqarorlashtirish fondini tashkil etish, bu Qozog'iston tajribasidagi kamchiliklarni inobatga olgan holda yanada samarali mexanizmlar asosida tuzilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2022. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Gazeta.uz. O'zbekiston aholisi 36,4 mln kishini tashkil etmoqda. – 2023-yil 9-avgust. – URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/09/population>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-noyabrdagi PQ-10-sonli "G'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risida"gi Qarori. – Toshkent, 2021. <https://lex.uz/uz/docs/-5729389>
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Respublikamizda qancha don va dukkakli don ekinlari yetishtirilgan? – Toshkent, 2023. – URL: <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/48691>
5. Wright B. The Economics of Grain Price Volatility // Applied Economic Perspectives and Policy. – 2011. – Vol. 33. – P. 32–58. – DOI: <https://doi.org/10.1093/aep/pq033>
6. Anderson K., Nelgen S. Trade Barrier Volatility and Agricultural Price Stabilization // World Development. – 2012. – Vol. 40, No. 1. – P. 36–48.

7. OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025: Kazakhstan. – Paris: OECD Publishing, 2025. – URL: <https://www.oecd.org/en/publications/2025/10/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025>
8. OECD. Competition in the Food Supply Chain: Kazakhstan. – Paris: OECD, 2024. – DAF/COMP/GF/WD(2024)51. – URL: <https://one.oecd.org>
9. Kheifets B.A., Chernova V.Yu. Effects of Export Control Policy on Food Security: The Case of the Grain Market in Russia // Studies on Russian Economic Development. – 2022. – Vol. 33. – P. 210–218.
10. Götz L., Djuric I., Glauben T. Wheat Export Restrictions in Kazakhstan, Russia, and Ukraine: Impact on Prices Along the Wheat-to-Bread Supply Chain // Research in Agricultural and Applied Economics. – 2015.
11. Daryo.uz. O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi keskin pasaydi. – 2022-yil 7-yanvar. – URL: <https://daryo.uz/2022/01/07/ozbekistonda-yillik-inflyatsiya-darajasi-keskin-pastladi>
12. Spot.uz. 2022-yilda O'zbekistondagi inflyatsiya ko'rsatkichlari. – 2023-yil 2-yanvar. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2023/01/02/inflation-2022>
13. Daryo.uz. O'zbekistonda inflyatsiya 8,76 foiz bilan rekord past darajaga tushdi. – 2024-yil 1-yanvar. – URL: <https://daryo.uz/2024/01/01>
14. Spot.uz. 2024-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 9,8 foizni tashkil etdi. – 2025-yil 1-yanvar. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2025/01/01/inflation-2024>
15. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. 2021-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot. – Toshkent, 2022. – URL: <https://www.agro.uz/11-0012>
16. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Yillik inflyatsiya ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2024. – URL: <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/annual-inflation/indicators>
17. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT Statistical Database. – Rome: FAO, 2024. – URL: <https://www.fao.org/faostat>
18. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi. Viloyatning qaysi hududida eng ko'p donli ekinlar yetishtirilgan? – Toshkent viloyati, 2024. – URL: <https://toshvilstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/15600>
19. Spot.uz. O'zbekistonda agrar sohada to'lov agentligi tashkil etiladi. – 2025-yil 18-noyabr. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2025/11/18/agrarian-payment-agency>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>